

РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Джураева Шоира Исроиловна

Преподаватель русского языка и литературы

кафедры «История и филология»

Азиатский международный университет Бухара, Узбекистан.

Jurayevashoira74@gmail.com

Рахматова Севинч Рашидовна

Студентка 1 курса филологического факультета группы 2-ФТ(р)-24

Азиатского Международного Университета.

raxmatovasevinch27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14734152>

В данной статье предлагается подборка ситуаций по речевым задачам: «Сравнить кого-либо (что-либо) с кем-либо (с чем-либо)», «Выразить свои желания, стремления», «Выразить свои чувства, отношение к кому-либо (чему-либо)»

Сравнить кого-либо (что-либо) с кем-либо (с чем-либо)

Ты учишься в вузе. Некоторые ваши преподаватели обращаются к студентам на «ты», а другие - на «вы». Скажи, какая из этих форм обращения кажется тебе более уместной.

А) скажи, к кому ты обращаешься на «ты», а кому – на «вы».

2. На уроке преподаватель спросил: «Студенты, что общего у кошки с тигром, у собаки с волком, у воробья с другими птицами?»

На родном языке на этот вопрос правильно ответили многие, и как ты ответишь по-русски?

а) А теперь скажи, чем эти животные отличаются друг от друга.

б) Назови известных тебе домашних птиц и расскажи, что ты знаешь о них.

3. На занятии преподаватель сказал, что люди и обезьяны относятся к одной группе животного мира отряду приматов. Во время беседы студенты назвали немало общих внешних признаков у человека и обезьяны. Как ты думаешь, каких?

а) При всем внешнем сходстве у них есть очень важные различия. Назови и охарактеризуй эти различия.

б) Расскажи, что ты слышал(-а) или читал(-а) о происхождении человека.

4. Преподаватель русского языка предложил тебе во время беседы о стилях речи сравнить два следующих описания белки и определить, к какому стилю речи каждое из них относится. Выполни это задание.

1) Белка - непоседа. Это один из самых подвижных зверьков наших лесов. Она, точно кошечка, умывается, потом внимательно смотрит черными бусинками глаз кругом, недовольно щелкает при виде посторонних в лесу и делает стремительный прыжок, распушив хвост, на соседнее дерево

(И. Балтышев).

2) Белка род млекопитающих семейства беличьих. Длина тела до 28 см, хвост длинный. Около 50 видов, распространены 2 вида. Белка обыкновенная объект промысла (охоты) (Энциклопедический словарь).

5. На перемене студенты обсуждали, какая музыка больше всего нравится молодым людям. Почти все считают, что рок-музыка, но объяснить, чем она привлекает молодежь, смог только один из спорящих. Как ты думаешь, что он сказал?

а) Что, по-твоему, сказали сторонники классической музыки в ее защиту?

б) Во время разговора о музыке кто-то сказал: «На вкус и цвет товарища нет».

Объясни, как ты понимаешь смысл этой поговорки.

6. В университете студенты поспорили, где интереснее жить, в городе или сельской местности. Как бы ты ответил(-а) на этот вопрос? Объясни, почему ты так думаешь.

а) Расскажи, как, по-твоему, можно интересно провести свободное время в сельской местности.

б) А как проводят досуг в городе? 8. Вы с товарищем занимаетесь спортом и интересуетесь спортивными событиями в нашей стране и за рубежом. Поэтому вы решили выписать спортивный журнал или спортивную газету. Какой журнал, какая газета и почему, на твой взгляд, будут для вас наиболее интересными и полезными?

9. На конкурсе под названием «В мире литературы и искусства» каждый из участников должен был назвать двух а) писателей, б) артистов, в) художников и сказать, кто из них ему нравится больше и почему. Как бы ты выполнил(-а) это задание, если бы был(-а) участником конкурса?

10. Вы с подругой покупаете цветы, чтобы поздравить с днем рождения одноклассницу. Подруга предлагает купить гвоздики, а ты - розы. Попробуй доказать, что розы будут более удачным подарком, чем гвоздики. а) Скажи, какие цветы ты любишь больше других, а какие - твоя мама.

11. - Папа, кто полезнее людям: лошадь или собака? - спросила семилетняя девочка у своего отца.

- Каждая из них по-своему полезна. - ответил он.

Как ты думаешь, чем отец обосновал свой ответ?

а) Скажи, кто из животных и почему, по твоему мнению, больше всего предан человеку?

б) Расскажи, какую пользу приносят человеку домашние птицы: курица, гусь, утка.

12. Тебя пригласили в гости. У хозяев дома тебя поразила библиотека: собрание русской и зарубежной классики, произведения современных

узбекских писателей. Специальные полки отведены под журналы, брошюры, учебники. Чем твоя библиотека отличается от этой?

а) Скажи, каких современных узбекских писателей ты знаешь? Книги каких из них ты читал(-а)?

б) В школе выходит газета «В мире книг». Библиотекарь попросил(-а) тебя написать несколько аннотаций на книги приключенческого жанра, которые, по твоему мнению, будут интересны многим учащимся. Сделай это, используя следующий образец:

13. Известно, что ученые условно разделили людей на «жаворонков», «сов», «голубей». «Жаворонки» - это те, кто рано ложится спать и рано встает, продуктивнее работает в первой половине дня. «Совы», наоборот, долго спят, наиболее работоспособны во второй половине дня, вечером. Спать они ложатся далеко за полночь. А к «голубям» относят тех, кто одинаково активен в любое время суток. Сравни по этим признакам несколько своих друзей (подруг).

14. Тебе задали вопрос, чем отличается игровое кино от документального. Как бы ты ответил(-а) на вопрос?

а) Расскажи, какие документальные фильмы ты смотришь охотнее всего. Почему?

б) Расскажи, как бы ты снял(-а) фильм об одном вашем дне, если бы ты был(-а) кинодокументалистом.

15. Скажи, в каких ситуациях можно использовать следующие сравнения (фразеологизмы); спешить как на пожар; похожи как две капли воды;

отличается как небо от земли; точный как часы: сидеть как на иголках.

а) Дай дословный перевод этих фразеологизмов и подбери идентичные им фразеологизмы в узбекском языке.

Выразить свои желания, стремления

1. Во время воспитательного часа, когда у вас была беседа на тему «Кем быть?», один твой одноклассник сказал(-а), что хочет быть учителем. Как он (она) выразил(-а) свое желание и как обосновал(-а) его?

в) Во время спора о профессии преподавателя один из споривших сказал: «Многое в жизни преподавателей зависит от нас». И обратился к своим одноклассникам с вопросом: «Что мы с вами можем сделать, чтобы преподавателям было работать легче, интересней, приятней?». Как бы ты ответил (а) на этот вопрос?

б) Скажи, как, по-твоему, должны работать преподаватели, что они должны и что не должны делать, чтобы всем студентам хотелось учиться, чтобы они любили свой вуз.

2. Ты учишься в институте. Одноклассники удивляются, почему ты оставил спорт и все время посвящаешь только учебе: готовишь все домашние задания, занимаешься в математическом кружке, посещаешь курсы английского языка. Сообщи ребятам, что в магистратуре вуз, большой конкурс, поэтому ты стремишься как можно лучше подготовиться к экзаменам.

а) Разыграйте сцену разговора о поступлении в вуз между одноклассниками (одноклассницами).

3. Айгуль думала, что ее лучшая подруга Нина хочет стать продавцом. Но когда она спросила об этом Нину, то оказалось, что та хочет быть не продавцом, а портнихой. Во время диалога Нина обосновала свое желание. Разыграйте этот диалог по ролям.

а) Ты, наверное, хорошо знаешь своих одноклассников. Как ты думаешь, кем каждый из них хочет стать в будущем?

4. В вашем вузе составляют группу для туристической поездки в Польшу, Англию, Венгрию, Болгарию и пр. Тебе тоже хочется туда поехать. Скажи об этом своему преподавателю.

Выразить свои чувства, отношение к кому-либо (чему-либо)

1. В вуз пришел новый преподаватель русского языка, который уже провел у вас несколько занятий. Тебе понравился преподаватель, его умение организовать работу, стиль общения со студентами. Расскажи друзьям о своем отношении к новому преподавателю.

Спроси у друга, какое впечатление новый преподаватель произвел на него.

а) Разыграйте диалог между товарищами о новом преподавателе.

2. В твоём вузе стали проводиться занятия по информатике. Вырази свое отношение к результативности таких занятий.

3. Преподаватель предложил высказать свое отношение к воспитательным часам.

Эльмира сказала: «Наши воспитательные часы мне не нравятся. На воспитательных часах мы слушаем нотации преподавателей и обсуждаем какие-то неинтересные

вопросы». Она рассказала, каким должен быть воспитательный час. Как ты думаешь, что сказала Эльмира? Вырази свое отношение к вашим воспитательным часам.

- а) Разыграйте диалог между Эльмирой и преподавателем.
- б) Подумай и скажи, каким образом можно сделать воспитательные часы интересными для всех

9. Вместе со своими одноклассниками ты был(-а) в театре. Спектакль всем очень понравился. Расскажи, как во время спектакля и после него студенты выражали свои чувства, свое отношение к тому, что происходило на сцене.

а) Скажи, как, по-твоему, можно и как нельзя выражать свои чувства во время спектакля?

б) По дороге домой вы с товарищем обсуждали спектакль (кинофильм). Одному из вас он понравился, другому нет. Разыграйте этот диалог по ролям.

10. Гуляя по лесу, ты увидел(-а), что какие-то люди разожгли костер. Как ты отнесся (лась) к этому, что сказал (-а) им? Как они отреагировали на твоё замечание? Что сделали?

- а) Разыграйте этот диалог по ролям.

11. В автобусе ты увидел(-а), что молодой человек твоего возраста сидит, опустив голову, и как будто не видит, что перед ним стоит старушка. Как ты отнесся (лась) к этому? Что сделал(-а), что сказал(-а) ему?

- а) Скажи, как должна относиться молодёжь к старшим по возрасту людям.

12. Ты и твой одноклассник увидели, что ваш преподаватель на стадионе играет в футбол со студентами. Одному из вас это понравилось, другому нет. Что вы сказали друг другу об этом, как выразили свое отношение к действиям преподавателя?

- а) Разыграйте этот диалог по ролям.

REFERENCES

1. Кузьмина С.В. "Традиции русского фольклора в современной культуре детства".
2. Осорина М.В. "Секретный мир детей в пространстве мира взрослых".
3. Виноградов Г.С. "Народная педагогика".
4. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Скороговорки как жанр фольклора. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 117–122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13829899>
5. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ОРИЕНТАЛИСТИКИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И

- ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 507–518.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976783>
6. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 416–426. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278389>
 7. Хасанова Шахноза. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РАССКАЗЕ ЧЕХОВА "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 78–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180997>
 8. Хасанова, Ш. (2024). УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ: САИД АХМАД И ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(10), 348–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996861>
 9. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>
 10. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>
 11. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>
 12. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>
 13. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>
 14. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ.

- МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>
15. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
16. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
17. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
18. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
19. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
20. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
21. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
22. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
23. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>
24. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

25. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
26. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
27. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
28. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
29. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>